

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ НА ПРАКТИКЕ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Азимова Гулнозахон Муроджонова

преподаватель государственного образовательного учреждения «Ходжандский
государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505329>

Аннотация. В статье речь идёт о возможностях использования опыта развитых стран в области цифровой педагогики на практике в целях развития профессиональных компетенций у будущих учителей.

Ключевые слова: опыт, страна, мир, обучение, воспитание, развитие, практика, цифровая педагогика, будущий учитель.

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish maqsadida raqamli pedagogika sohasidagi rivojlangan mamlakatlar tajribasidan amaliyotda foydalanish imkoniyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tajriba, mamlakat, dunyo, ta'lim, tarbiya, rivojlanish, amaliyot, raqamli pedagogika, bo'lajak o'qituvchi.

Abstract. The article talks about the possibilities of using the experience of developed countries in the field of digital pedagogy in practice in order to develop professional competencies among future teachers.

Keywords: experience, country, world, training, education, development, practice, digital pedagogy, future teacher.

В современных условиях в системе образования предоставлены широкие возможности для использования опыта развитых стран в области цифровой педагогики на практике. В нашем контексте этот вопрос весьма интересен с точки зрения развития профессиональных компетенций у будущих учителей. Развитие новых информационных технологий, их повсеместное использование и распространение обеспечивает новое качество социально-экономического развития, новое качество жизни людей.

В целях реализации Закона Республики Таджикистан «Об образовании» от 25 января 2021 года [1] и Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года [2] государственными учреждениями предусмотрено развитие информационной инфраструктуры, совершенствование системы образования и подготовку соответствующих квалифицированных кадров.

Согласно прогнозам учёных, доля населения, обладающего цифровыми навыками, должна достичь 40-45% к 2024 году, что, безусловно, требует существенных изменений от всего педагогического сообщества, связанных прежде всего с совершенствованием информационных и цифровых компетенций, развитием цифровой инфраструктуры и использованием новейших технологий в образовательном процессе. Но для полного понимания всей сути необходимых изменений, важно определить понятие «цифровые навыки» в условиях цифрового образования и специфику их развития в образовании, основные требования к современному педагогу. Именно поэтому целью настоящего исследования явилось определение основных цифровых навыков современного педагога в

условиях цифровизации образования, выявление основных требований к ним и перспективных направлений совершенствования в системе непрерывного педагогического образования.

В условиях развития цифрового образования большое значение приобретают цифровая грамотность и цифровые навыки, характеризующие умение студентов использовать на практике конкретные знания и современные информационные технологии, средства связи и программные продукты.

Цифровая грамотность определяет универсальную способность студента уверенно владеть современными информационными технологиями на рабочем месте и в жизни, искать и оценивать информацию, получаемую из нескольких источников; формирует важную составляющую информационной культуры личности. Навык рассматривается как способность работника обеспечить осуществление конкретной профессиональной деятельности.

Цифровые навыки – компетенции населения в области применения персональных компьютеров, Интернета и других видов информационных технологий, а также намерения личностей в приобретении соответствующих знаний и опыта. При этом исследователи определили классификацию цифровых навыков в зависимости от целей использования информационных технологий, глубины необходимых знаний, используемых средств и места их применения: общие цифровые навыки (пользовательские), необходимые для эффективного применения возможностей информационных технологий всеми студентами в своей повседневной жизни: поиск информации в Интернете, использование офисного программного обеспечения, средств для обработки и анализа данных и т.п.

Профессиональные цифровые навыки, необходимые специалистам для производства продуктов, услуг и ресурсов в сфере информационных технологий: системное проектирование, программирование, разработка приложений, управление данными и т.п.

Кроме представленных групп цифровых навыков, исследователи выделяют комплементарные цифровые навыки, связанные с использованием возможностей среды для выполнения новых задач посредством применения информационных технологий (использование социальных сетей для коммуникации, продвижение бренда продуктов на платформах электронной коммерции, анализ больших данных, бизнес-планирование и т.п.), а также навыки использования сервисов цифровой экономики, связанные с использованием различных полезных сервисов и процессов, реализуемых на основе инфраструктуры интернета вещей и функциональных компонентов цифровой экономики (использование облачных хранилищ, информационных ресурсов и управления ими, автоматизация выполнения процессов логистики, использование возможностей технологий 5G и т.п.).

Согласно представленным классификациям, в системе образования в большей степени востребованы общие и комплементарные цифровые навыки, а также навыки использования сервисов цифрового образования.

Основными распространенными общими цифровыми навыками являются работа с различными редакторами и программами, передача файлов между компьютером и периферийными устройствами, подключение и установка новых устройств, а также профессиональные навыки, связанные с изменением параметров или настроек программного обеспечения и операционной системы, самостоятельным написанием программного обеспечения с использованием языков программирования.

Представленные данные свидетельствуют о том, что наиболее распространенными цифровыми навыками являются умение работать с текстовым редактором (набирать и обрабатывать тексты на компьютере умеют 39% населения), файлами мультимедиа (24% используют программы для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов) и электронными таблицами (18%), и лишь 19% умеют создавать электронные презентации с использованием специальных программ, что сегодня становится уже обязательным в образовательном процессе. При этом отдельных масштабных исследований развития цифровых навыков среди педагогического сообщества почти не обнаружено. А для этого, каждый студент должен обладать цифровыми навыками: уметь работать с текстовым редактором, передавать файлы между компьютером и периферийными устройствами, работать с электронными таблицами, использовать программы для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов, подключать и устанавливать новые устройства, создавать электронные презентации с использованием специальных программ, изменять параметры или настройки конфигурации программного обеспечения, уметь устанавливать новые или переустанавливать операционные системы, самостоятельно писать программные обеспечения с использованием языков программирования.

Существенное развитие информационных технологии в мире сопровождается, прежде всего, расширением возможностей Интернета и доступа к нему многочисленных пользователей по всему миру, а также распространением компьютерных и мобильных технологий.

Согласно статистическим данным, доля жителей страны, использующих сеть Интернет, составила 71%, при этом 53% населения для выхода в сеть Интернет используют мобильные телефоны или смартфоны, устройства для чтения электронных книг, карманные персональные компьютеры.

При этом недостаток навыков для работы в Интернете является одним из основных объективных факторов, сдерживающих его использование, наряду с отсутствием необходимости и высокими затратами на подключение. Распространение новых информационных технологий, их внедрение в образовательный процесс обеспечивают достижение задач цифровизации образования.

В образовательных организациях продолжается совершенствоваться доступ к Интернету (повышается скорость подключения), приобретаются новые персональные компьютеры и планшеты, интерактивные доски и другие современные средства обработки информации, развиваются электронные сервисы. Обучение все чаще рассматривается как происходящий посредством технологии процесс создания, сохранения, интеграции, передачи и применения знаний посредством использования технологий.

Технологии беспроводной связи, Интернет, интернет вещей, робототехника и сенсорика получают максимальное развитие в образовании в ближайшем будущем, а технологии искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальностей, будут составлять зону перспективного передового развития в ближайшее время. Современный педагог должен уметь эффективно использовать имеющиеся информационные технологии, при этом не только уметь использовать уже распространенными текстовыми, фото- и другими редакторами, программами для создания электронных презентаций, но и новыми интерактивными средствами обработки информации.

В условиях открытого доступа к большим базам данных на фоне существенного увеличения скорости ее распространения, студентам нужна эффективная помощь в выборе, оценке достоверности, интерпретации и анализе имеющейся информации.

Кроме перечисленных выше технологий работы, в последние годы повышается интерес к массовым открытым онлайн-курсам (MOOC), системное участие в которых способствует не только повышению квалификации, но и освоению современных информационных технологий, а также развитию цифровых навыков. Согласно данным, только 11% преподавателей высшей школы проходили какое-либо обучение на MOOC. При этом среди важных преимуществ MOOC отмечалась возможность повысить свой профессиональный уровень (31% респондентов) и использовать современные методики обучения (24%), в том числе с применением технологий дистанционного обучения [3].

Основными цифровыми навыками современного педагога, формирование и совершенствование которых определяют перспективные направления развития высшего образования и системы непрерывного педагогического образования в ближайшие годы, являются следующие: эффективное использование новых информационных технологий (интерактивных средств обработки информации, мобильных технологий, электронных ресурсов, цифрового общения); эффективная ориентация в Интернете, умение искать и обрабатывать новые знания, различные формы и виды данных, необходимые сведения и информация; создание новых образовательных продуктов, учебного материала посредством использования современных информационных технологий.

Таким образом, развитие системы профессионального образования посредством разработки и реализации новых практико-ориентированных программ подготовки квалификационных педагогов по использованию информационных технологий, обязательное включение реальных и виртуальных стажировок на новом оборудовании, а также обмен опытом и обучение на актуальных MOOC-курсах в целом позволит обеспечить достижение поставленной цели по формированию и совершенствованию цифровых навыков у будущих учителей. Современные информационные и цифровые технологии позволят повысить технологичность образовательного процесса, его индивидуализацию в соответствии с потребностями и возможностями каждого студента, а также повысят интерес и мотивацию современного поколения к обучению в высшем образовательном учреждении, в целом способствуя достижению нового качества образования в условиях цифровой экономики.

REFERENCES

1. Закон Республики Таджикистан «Об образовании» от 25 января 2021 года: <https://ncz.tj/content/закон-республики-таджикистан-об-образовании>
2. Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года. – Д., 2016.
3. Абдрахманова Г.И., Вишневский К.О., Волкова Г.Л., Гохберг Л.М. и др. Индикаторы цифровой экономики: 2018: статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 268 с.